

Comprensión de las competencias digitales y aplicación para la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19

Fredy Antonio Aguilar Chávez¹: <https://orcid.org/0000-0002-0260-9739>
Ciro Ismael Delgado Sánchez¹: <https://orcid.org/0000-0002-9231-1361>
David De la Cruz Montoya¹: <https://orcid.org/0000-0003-0184-8727>
Alasteña Saldaña Barboza*²: <https://orcid.org/0000-0002-3960-291X>

¹Universidad César Vallejo, Perú

² Universidad Tecnológica del Perú, Perú

*Autor para la correspondencia: doctposgrado2023@gmail.com

Recibido: 25/10/2023

Aprobado: 05/12/2023

Publicado: 27/12/2023

Resumen: La comprensión de las competencias digitales y su aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19 es crucial para gestores públicos, profesionales de la educación y la sociedad en general. La pandemia impulsó un fortalecimiento de estas competencias en todos los ámbitos de la gestión. Se realizó un análisis de diversas fuentes sobre competencias digitales, centrándose en la percepción de usuarios y prestadores de servicios en el contexto post-Covid-19, utilizando algunos estudios de la base de datos Scielo. La investigación concluye que la pandemia aceleró la transformación digital de la administración pública en Perú, logrando avances significativos, aunque persisten desafíos para garantizar una gestión pública eficiente y transparente en el entorno digital. Se enfatiza la necesidad de comprender y aplicar las competencias digitales para mejorar los aprendizajes y se recomienda que las administraciones trabajen hacia una sociedad digital inclusiva y efectiva.

Palabras clave: Comprensión, competencias digitales, aprendizajes, post-Covid-19

Understanding digital skills and their application in obtaining learning in the post-Covid-19 era

Abstract: Understanding digital competencies and their application for learning achievement in the post-Covid-19 era is crucial for public managers, education professionals and society at large. The pandemic has prompted a reinforcement of these competencies in all areas of management. An analysis of various sources on digital competencies was conducted, focusing on the perception of users and service providers in the post-Covid-19 context, using studies from the Scielo database. The research concludes that the pandemic accelerated the digital transformation of public administration in Peru, achieving significant progress, although challenges remain to ensure efficient and transparent public management in the digital environment. It emphasizes the need to understand and apply digital competencies to improve learning and recommends that administrations work towards an inclusive and effective digital society.

Keywords: Understanding, digital competencies, learning, post-Covid-19

Compreender as competências digitais e a sua aplicação na obtenção de aprendizagem na era pós-Covid-19

Resumo: Compreender as competências digitais e sua aplicação para o sucesso da aprendizagem na era pós-Covid-19 é fundamental para os gestores públicos, profissionais da educação e para a sociedade em geral. A pandemia levou a um reforço dessas competências em todas as áreas de gestão. Foi realizada uma análise de diversas fontes sobre competências digitais, com foco na percepção de usuários e prestadores de serviços no contexto pós-Covid-19, utilizando estudos da base de dados Scielo. A pesquisa concluiu que a pandemia acelerou a transformação digital da administração pública no Peru, alcançando um progresso significativo, embora ainda existam desafios para garantir uma gestão pública eficiente e transparente no ambiente digital. Ela enfatiza a necessidade de compreender e aplicar as competências digitais para melhorar o aprendizado e recomenda que as administrações trabalhem em prol de uma sociedade digital inclusiva e eficaz.

Palavras-chave: Compreensão, competências digitais, aprendizado, pós-Covid-19

I. Introducción

Se suele escuchar que la Comprensión de las competencias digitales y aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19 es requisito sustancial para facilitar los aprendizajes.

Existen diversos puntos de vista y metodologías para mejorar la transparencia en la gestión pública, según (Cari, 2020) la demora en la entrega de información pública limita el éxito de la transparencia, entonces la voluntad política, la cultura administrativa y el compromiso social son claves para una transparencia efectiva.

Para el aprendizaje y la percepción de los usuarios así como de los prestadores de servicios en la época post Covid-19 es de vital importancia para el conocimiento de los responsables de la gestión pública, los profesionales del sector educación y población en general; debido a que la educación es una labor social y debe estar acompañado de una gestión pública adecuada y transparente, y debido al impulso de la pandemia, se ha fortalecido las competencias digitales en todos los ámbitos de la gestión.

Competencias digitales: Las competencias digitales son el conjunto de habilidades que permiten a las personas utilizar las tecnologías digitales de forma eficaz y responsable. Estas habilidades son cada vez más necesarias para desenvolverse en la sociedad actual, tanto en el ámbito personal como profesional.

En el ámbito de la gestión pública, las competencias digitales son esenciales para: Acceder a la información pública, Interactuar con la administración pública a través de canales digitales, Participar en procesos de consulta pública, Ejercer el control social Post COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión pública y las competencias digitales de la ciudadanía. En el contexto post COVID-19, las administraciones públicas deben. La era digital ha democratizado la información y fomentado la transparencia y participación ciudadana a través de internet (Sánchez Medero, 2019). Gobiernos de todo el mundo han implementado portales web para brindar acceso a la información pública, adaptándose a las necesidades del ciudadano.

En Latinoamérica, se ha dado mayor importancia a los portales de datos abiertos desde inicios de este siglo (Gálvez-de-la-Cuesta et al., 2020). Existen metodologías para organizar y categorizar la información en formatos digitales, legibles para las computadoras. La pandemia por COVID-19 consolidó los servicios públicos digitales (Slomp Junior et al., 2021). La Ley de Gobierno Digital en Perú busca un cambio de paradigma hacia un gobierno digital. La OCDE recomienda que las políticas públicas satisfagan las necesidades de los ciudadanos (Aldret, 2017).

Con respecto a ello la Carta Democrática Interamericana (2001) y Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 2.0 (2020) menciona el reconocimiento del derecho a la información: Ambos instrumentos reconocen el derecho a la información pública como un derecho fundamental para la democracia y la participación ciudadana. Importancia: Este reconocimiento fortalece la obligación de los gobiernos de brindar información pública a los ciudadanos; aunque no se aborda la brecha entre la obligación legal y la realidad de la accesibilidad a la información.

Abeleida et al. (2019): Digitalización de la gestión pública: La cuarta revolución industrial y la política de reutilización de la información del sector público impulsan la digitalización de la gestión pública. Acceso a la información: Los portales de datos abiertos del gobierno facilitan el acceso a la información pública.

Importancia: La digitalización puede mejorar la transparencia y la accesibilidad a la información; aunque no se analiza la calidad y la utilidad de la información publicada en los portales de datos abiertos.

II. Metodología

Las actividades que ahora se hace digitalmente, antes era sumamente complicada por cuanto se hacía de manera manual, lo cual muchas veces devenía en engorroso, hoy con el avance de la tecnología de la información esta tarea se torna mucho más confiable y precisa.

En la presente investigación se hace una análisis empleando algunas fuentes que aluden a la Comprensión de las competencias digitales y aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19; para el aprendizaje y la percepción de los usuarios así como de los prestadores de servicios en la época post Covid-19;

considerándose algunas fuentes encontradas en la base de datos Scielo, cuyos autores aludidos se presentan en el análisis en el capítulo de Resultados; los cuales pertenecen a estudios vinculados a la presente temática para la gestión pública en el Perú, siendo mencionados los aportes de los autores de manera indistinta, debido a que se encontraron escasas fuentes referentes a dicha temática y en el apartado de análisis se consideró para cada autor: su respectivo enfoque, aporte y limitaciones

III. Resultados

Se presentan los planteamientos para el análisis de Tamayo et al. (2021) quienes mencionan que la administración pública peruana comenzó la digitalización de sus servicios con cierta desconfianza en la última década. La llegada del COVID-19 en el 2020 aceleró la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario digital.

Razones de la aceleración:

Necesidad de mantener la continuidad de los servicios públicos: La pandemia obligó a suspender la atención presencial en las oficinas públicas.

Demanda ciudadana de servicios digitales: Los ciudadanos exigieron mayor accesibilidad a los servicios públicos a través de canales digitales.

Oportunidad para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública: La digitalización de los servicios públicos puede mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Según Sacoto y Cordero (2021).

El mundo después de la pandemia del COVID-19, evidenciado en:

Impacto en la administración pública: La pandemia ha impactado de manera significativa en la administración pública, acelerando la transformación digital de sus servicios.

Nuevos desafíos: La nueva realidad digital presenta nuevos desafíos para la administración pública, como la necesidad de garantizar la seguridad y la privacidad de la información, la

formación de los funcionarios públicos en el uso de las nuevas tecnologías y la lucha contra la brecha digital.

CEPAL (2021) menciona que con respecto a las deficiencias de los servicios públicos, la pandemia evidenció las deficiencias de los servicios públicos en América Latina, incluyendo el Perú. Causas de las deficiencias:

La administración pública latinoamericana no ha hecho un uso adecuado de las tecnologías para mejorar la calidad de sus servicios.

Los gobiernos latinoamericanos no han invertido lo suficiente en infraestructura tecnológica para modernizar la administración pública.

La administración pública latinoamericana no cuenta con los recursos humanos suficientes y capacitados para la gestión de los servicios públicos digitales.

Morte-Nadal y Esteban-Navarro (2022) mencionan con respecto a la vulnerabilidad digital de los ciudadanos: La pandemia también evidenció la vulnerabilidad digital de los ciudadanos, especialmente en los países en desarrollo como el Perú.

Causas de la vulnerabilidad:

Falta de acceso a internet: Un gran porcentaje de la población peruana no tuvo acceso a internet.

Falta de habilidades digitales: Muchos ciudadanos peruanos no tuvieron las habilidades digitales necesarias para acceder a los servicios públicos digitales.

Falta de confianza en los servicios digitales: Algunos ciudadanos peruanos no tuvieron confianza en los servicios públicos digitales.

Análisis de la información por autor:

Tamayo et al. (2021):

Enfoque: Se centran en la aceleración de la digitalización de la administración pública peruana por la pandemia.

Aportes: Detallan las razones de la aceleración, como la necesidad de mantener la continuidad de los servicios públicos y la demanda ciudadana. Mencionan las limitaciones que enfrentó la digitalización, como la falta de infraestructura tecnológica y la resistencia al cambio.

Limitaciones: No profundizan en el impacto de la pandemia en la administración pública y no analizan las deficiencias de los servicios públicos.

Sacoto y Cordero (2021):

Enfoque: Se centran en los cambios en el mundo después de la pandemia y su impacto en la administración pública.

Aportes: Enfatizan que el mundo ha cambiado significativamente y la administración pública debe adaptarse a la nueva realidad digital.

Señalan los nuevos desafíos que enfrenta la administración pública, como la seguridad de la información y la lucha contra la brecha digital.

Limitaciones: No ofrecen detalles específicos sobre la situación en el Perú y no analizan las causas de las deficiencias de los servicios públicos.

CEPAL (2021):

Enfoque: Se centran en las deficiencias de los servicios públicos en América Latina, incluyendo el Perú.

Aportes: Identifican las causas de las deficiencias, como el magro uso de las tecnologías y la falta de inversión en infraestructura.

Proponen soluciones para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Limitaciones: No ofrecen un análisis específico del caso peruano y no analizan la vulnerabilidad digital de los ciudadanos.

Morte-Nadal y Esteban-Navarro (2022):

Enfoque: Se centran en la vulnerabilidad digital de los ciudadanos en el contexto de la pandemia.

Aportes: Explican las causas de la vulnerabilidad digital, como la falta de acceso a internet y las habilidades digitales.

Proponen medidas para reducir la brecha digital y aumentar la confianza en los servicios digitales.

Limitaciones: No analizan en detalle la situación en el Perú y no ofrecen soluciones específicas para la administración pública.

IV. Discusión

Es importante destacar que la digitalización de la administración pública no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de los servicios públicos y la satisfacción de los ciudadanos.

La transformación digital debe ir acompañada de una serie de medidas para garantizar la inclusión, la transparencia y la seguridad de la información.

Los gobiernos deben invertir en infraestructura tecnológica, capacitación de funcionarios públicos y programas para reducir la brecha digital.

Los autores Yuniarta & Gusti Ayu Purnamawati (2020). Mencionan las demandas de transparencia en el sistema gubernamental han aumentado. Un factor que ha llevado a una mayor demanda de transparencia financiera local es la crisis económica, que ha llevado a una gran erosión de la confianza pública en el desempeño de la gestión financiera del gobierno. Esta crisis de confianza pública en el gobierno es causada por una mala gestión financiera del gobierno local, lo que se refleja en el número de funcionarios de gobierno locales que han sido arrastrados a casos de corrupción. (p. 97).

Además es interesante la relación que se establece entre la transparencia y el desempeño gubernamental; así Batista et al., (2020) mencionan que la institución de la Ley de Acceso a la Información (LAI) reduce el costo de acceso a la información pública y el control de los funcionarios gubernamentales sobre la misma, permitiendo el monitoreo gubernamental. Por lo tanto, una mayor transparencia mejoraría el desempeño del gobierno. (p. 1).

Resulta importante conocer que mucho de los presupuestos que se elaboran en los gobiernos locales se hacen a espaldas de la población; así Kariuki et al., (2020) mencionan que anualmente, los municipios asignan cantidades significativas de recursos financieros para una mejor prestación de servicios básicos. Sin embargo, a menudo estos presupuestos se elaboran con un compromiso mínimo de los ciudadanos y un escrutinio limitado de cómo se gasta el presupuesto.

Algunos trabajos vinculados al presente artículo de competencias digitales está expresado en el artículo de Caján et al.(2021). Efectuado en el artículo referente a los Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos en el contexto del Covid-19; también Alcas

et al. (2021) expreseado en su propuesta incipiente de gestión pública para afrontar emergencias sanitarias e importancia de la Inteligencia artificial; y con respecto a los aprendizajes y practicas docentes Rojas (2021) expresa la importancia de dichas práctica docente en las Instituciones educativas.

Limitaciones:

Falta de infraestructura tecnológica: La administración pública peruana no contaba con la infraestructura tecnológica adecuada para una rápida digitalización de sus servicios.

Resistencia al cambio: Existía una cierta resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios públicos.

Brecha digital: La brecha digital entre los ciudadanos peruanos dificultaba el acceso a los servicios públicos digitales.

Reflexiones:

Las competencias digitales no solo son necesarias para la ciudadanía, sino también para los funcionarios públicos. Las administraciones públicas deben invertir en la formación de sus empleados para que puedan utilizar las tecnologías digitales de forma eficaz y eficiente.

La evolución hacia un gobierno digital debe apuntar a satisfacer las necesidades de los ciudadano, la conceptualización de la transparencia ha evolucionado con el tiempo.

La digitalización ofrece nuevas oportunidades para mejorar la transparencia, pero aún existen desafíos. Es necesario un análisis más profundo de la aplicación práctica de la transparencia en la era digital.

Asimismo, la Comprensión de las competencias digitales y aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19 debe estar presente en todo el proceso de la gestión pública. En la revisión semántica se puede observar que la comprensión de las competencias digitales y aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19, gestión de la información, reforma de la gestión pública.

V. Conclusiones:

La pandemia del COVID-19 ha acelerado la Comprensión de las competencias digitales y aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19, aún existen muchos desafíos que deben ser abordados para garantizar una administración pública eficiente, eficaz y transparente en el nuevo escenario digital.

Los autores coinciden en que la pandemia ha acelerado la transformación digital de la administración pública. Los autores identifican diversos desafíos que enfrenta la administración pública en el nuevo escenario digital.

VI. Recomendaciones

Considerar a la transparencia en la gestión pública y las competencias digitales como dos elementos fundamentales y complementarios para construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva. En el contexto post COVID-19, las administraciones públicas deben trabajar para fortalecer estos dos pilares de la sociedad digital.

La tecnología juega un papel crucial en la democratización de la información y la promoción del conocimiento, compromiso político, la cultura administrativa y la participación social son esenciales para Comprender las competencias digitales y aplicación en la obtención de aprendizajes en la época post-Covid-19

Referencias

- Abeleida, C., Carvajal, J., Finol- Romero, L., & Manzano, L. (2019). Avances de la Transparencia Activa y Datos Abiertos en Gobiernos Locales: El Caso de Coquimbo y La Serena en Chile. *Revista iberoamericana de estudios municipales REIM*, 10(20), 149-176. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-17902019000200149>
- Alcas Zapata, N., Ramos Quispe, R. L., Albarrán Cachay, A. P., Ramos León, L. L., Rodríguez Gil, E. R., & De los Santos Exebio, M. I. (2021). Propuesta incipiente de gestión pública para afrontar emergencias sanitarias e importancia de la Inteligencia artificial (Emerging proposal for public management to address health emergencies and the importance of artificial intelligence). *GESTIONES*, 1(1), 1–11. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/54>
- Aldret, A. D. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas / Citizen Engagement in Public Policy and Public Management. *Gestión y Política Pública*, 26(2), 341–379. <https://doi.org/10.29265/GYPP.V26I2.337>
- Batista, M., Rocha, V., & Santos, J. L. A. dos. (2020). Transparência, corrupção e má gestão: uma análise dos municípios brasileiros. *Revista de Administração Pública*, 54(5), 1382–1401. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190290>
- Caján Villanueva, M., Calderón Torres, N. A., & Administrador. (2021). Los Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos en el contexto del Covid-19: Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos. *GESTIONES*, 1(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/GESTIONES>
- Cari, B. C. (2020). Las leyes de transparencia como vector de la ciudadanía: estudio comparativo de Brasil y España. *Gestión y Análisis de Políticas Públicas*, 44–62. <https://doi.org/10.24965/GAPP.I24.10776>
- Casadesús de Mingo, A., & Carta Democrática Interamericana. (2001, 11 de septiembre). 28° Período Extraordinario. https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
- CEPAL. (2021). Datos y hechos sobre la transformación digital. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46766/S2000991_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gálvez-de-la-Cuesta, M. del C., Gertrudix-Barrio, M., & García-García, F. (2020). Datos abiertos y educación: formación de docentes en la sociedad digital. *Páginas de Educación*, 13(2), 01–20. <https://doi.org/10.22235/pe.v13i2.1913>
- Guisao Álvarez, Juan Daniel. 2016. “Vista de La Actualidad Del Estado de Bienestar Keynesiano.” Retrieved January 28, 2021 (<https://revistas.udea.edu.co/index.php/recp/article/view/26258/20779494>).
- Kariuki, P., Adeleke, J. A., & Ofusori, L. O. (2020). The role of open data in enabling fiscal transparency and accountability in municipalities in Africa: South Africa and Nigeria case studies. *ACM International Conference Proceeding Series*, 410–418. <https://doi.org/10.1145/3428502.3428558>
- Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 2.0 (2020). Sobre Acceso a la Información Pública, 3 de marzo de 2020, Rio de Janeiro, Brasil. http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica_2021.asp
- Morte-Nadal, T., & Esteban-Navarro, M. A. (2022). "Digital Competences for Improving Digital Inclusion in E-Government Services: A Mixed-Methods Systematic Review Protocol". In: *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 160940692110709.

10.1177/16094069211070935

- Ortiz-Alvarez, Marianela, and Ramón Piloto-Rodríguez. 2021. "Análisis Bibliométrico de La Revista Cubana de Ingeniería." *Revista Cubana de Ingeniería* 12(1):1–14.
- Rojas Fernández, V. H. (2021). Gestión administrativa y práctica docente en una Institución Educativa pública (Administrative management and teaching practice in a public educational institution). *GESTIONES*, 1(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/53>
- Sánchez Medero, G. (2019). Las tecnologías digitales y la regeneración democrática de los partidos políticos españoles y mexicanos. *Perfiles Latinoamericanos*, 27(54), 2019. <https://doi.org/10.18504/PL2754-008-2019>
- Slomp Junior, H., Coelho, K. S. C., Barros, D. M., Franco, T. B., & Cruz, K. T. da. (2021). Haciendo, planeando, "planhaciendo": una experiencia de pragmatismo municipal en la
- Stefanescu, Cristina Alexandrina. 2020. "Public Management Reform under the Dome of Accruals." *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review* 23(1):91–101. doi: 10.6018/rcsar.369821.
- Sacoto, M. C., & Cordero, J. M. (2021). "E-justicia en Ecuador: inclusión de las TIC en la administración de justicia". En: Foro. *Revista de Derecho*, 36, pp. 91-110. 10.32719/26312484.2021.36.5
- Tamayo, J. A., Gamero, J., Martínez-Román, J. A., & De Loreto Delgado-González, M. (2021). "A measurement to estimate the level of digital transformation". In: *Dyna* 96(4), pp. 335-337. 10.6036/10173
- Valdovinos, Jorge I. 2020. "Transparency as Ideology, Ideology as Transparency: Towards a Critique of the Meta-Aesthetics of Neoliberal Hegemony." 2(1):654–67. doi: 10.1515/culture-2018-0059.

Conflicto de de intereses: Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Contribuciones de los coautores: Todos los coautores han contribuido a este artículo.

Financiación de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: El autor declara que no tiene ningún conflicto de intereses que pueda haber influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado: El estudio se realizado de conformidad con el Código Ético y las buenas prácticas editoriales para su publicación.

Usabilidad: Este texto está bajo licencia Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier fin, incluso comercial, siempre que cumpla la condición de atribución de atribución: Debe dar crédito apropiado a una obra, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier razonable, pero no de forma que sugiera que cuenta con el respaldo del licenciante o que recibe de su uso.